

НЕОНАТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОМОРФОЛОГИЯ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хамидова Фарида Муиновна <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., профессор заведующая кафедрой патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Бобокулова Азиза Курашбаевна

Базовый докторант кафедры патологической анатомии с курсом секционной биопсии Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18313418>

АННОТАЦИЯ: Неонатальная пневмония остаётся одной из ведущих причин заболеваемости и смертности в неонатальном периоде, особенно среди недоношенных новорождённых. Высокая частота неблагоприятных исходов обусловлена анатомо-физиологической незрелостью лёгких, дефицитом сурфактанта, функциональной недостаточностью врождённого иммунитета и выраженной чувствительностью к инфекционно-воспалительным факторам. В обзорной статье обобщены современные данные о этиологии, эпидемиологии, патоморфологических особенностях поражения лёгких, роли оксидативного стресса и молекулярно-генетических факторов в патогенезе неонатальной пневмонии у недоношенных новорождённых. Особое внимание уделено полиморфизму гена CYP1A1 как потенциальному прогностическому маркёру тяжести течения заболевания. Показано, что интеграция клинических, морфологических и молекулярно-генетических данных позволяет повысить эффективность ранней диагностики, прогнозирования и разработки персонализированных лечебно-профилактических стратегий, направленных на снижение неонатальной заболеваемости и смертности.

Ключевые слова: неонатальная пневмония, недоношенные новорождённые, патоморфология, оксидативный стресс, CYP1A1, молекулярно-генетические маркёры.

NEWBORN NEONATAL PNEUMONIA: ETIOLOGY, PATHOMORPHOLOGY, AND MOLECULAR-GENETIC MARKERS OF THE SEVERITY OF THE COURSE (LITERATURE REVIEW)

Khamidova Farida Muinovna <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., Professor, Head of the Department of Pathological Anatomy with a Course of Sectional Biopsy Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Boboqulova Aziza Kurashbayevna

Basic doctoral candidate in the Department of Pathological Anatomy with a course in sectional biopsy

Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Neonatal pneumonia remains one of the leading causes of neonatal morbidity and mortality, especially among premature newborns. The high frequency of adverse outcomes is due to anatomical and physiological immaturity of the lungs, surfactant deficiency, functional insufficiency of innate immunity, and pronounced sensitivity to infectious and inflammatory factors. The review article summarizes current data on the etiology, epidemiology, pathomorphological features of lung damage, the role of oxidative stress, and molecular genetic factors in the pathogenesis of neonatal pneumonia in premature newborns. Special attention was paid to the CYP1A1 gene polymorphism as a potential prognostic marker of disease severity. It has been shown that the integration of clinical, morphological, and molecular genetic data allows for increased effectiveness in early diagnosis, prognosis, and the development of personalized treatment and prevention strategies aimed at reducing neonatal morbidity and mortality.

Keywords: neonatal pneumonia, premature newborns, pathomorphology, oxidative stress, CYP1A1, molecular genetic markers.

**CHAQALOQLARDA NEONATAL PNEVMONIYA: ETIOLOGIYASI,
PATOMORFOLOGIYASI VA KECHISH OG‘IRLIGINING MOLEKULAR-GENETIK
MARKERLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)**

Khamidova Farida Muinovna <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

DSc., professor, Patologik anatomiya seksion-biopsiya kursi bilan kafedra mudiri
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18,
Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Boboqulova Aziza Kurashbayevna

Patologik anatomiya seksion-biopsiya kursi bilan kafedra tayanch doktoranti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18,
Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

ANNOTATSIYA: Neonatal pnevmoniya neonatal davrda, ayniqsa erta tug‘ilgan chaqaloqlar orasida kasallanish va o‘limning yetakchi sabablaridan biri bo‘lib qolmoqda. Noxush oqibatlarining yuqori chastotasi o‘pkaning anatomik-fiziologik yetilmaganligi, surfaktant yetishmovchiligi, tug‘ma immunitetning funksional yetishmovchiligi va infeksiya-yallig‘lanish omillariga yuqori sezuvchanlik bilan bog‘liq. Sharh maqolasida erta tug‘ilgan chaqaloqlarda neonatal pnevmoniya patogenezining etiologiyasi, epidemiologiyasi, o‘pka shikastlanishining patomorfologik xususiyatlari, oksidativ stressning roli va molekulyar-genetik omillar haqidagi zamonaviy ma‘lumotlar umumlashtirilgan. Kasallik kechishi og‘irligining potensial prognostik markeri sifatida CYP1A1 geni polimorfizmiga alohida e‘tibor qaratildi. Klinik, morfologik va molekulyar-genetik ma‘lumotlarning integratsiyasi neonatal kasallanish va o‘limni kamaytirishga qaratilgan erta tashxislash, prognozlash va shaxsiylashtirilgan davolash-profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish samaradorligini oshirishga imkon berishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: neonatal pnevmoniya, erta tug‘ilgan chaqaloqlar, patomorfologiya, oksidativ stress, CYP1A1, molekulyar genetik markerlar.

Введение: Инфекционные заболевания неонатального периода, включая неонатальную пневмонию, остаются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности среди новорождённых, особенно у недоношенных детей [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения и международных эпидемиологических исследований, инфекции дыхательных путей составляют значительную долю ранней неонатальной летальности, достигая до 40–45% всех смертей в первые 28 суток жизни [3–6].

Недоношенные новорождённые представляют группу высокого риска вследствие анатомо-физиологической незрелости лёгких, дефицита сурфактанта и функциональной недостаточности врождённого иммунитета [7,8]. Клиническая диагностика неонатальной пневмонии затруднена из-за неспецифичности симптомов и частого сочетания с респираторным дистресс-синдромом, что обуславливает высокий интерес к патоморфологическим и молекулярно-генетическим механизмам заболевания [9,10].

Этиология и эпидемиология неонатальной пневмонии. Этиологическая структура неонатальной пневмонии зависит от времени инфицирования и условий оказания медицинской помощи. Ранние формы заболевания, развивающиеся в первые 72 часа жизни, чаще связаны с вертикальной передачей инфекции и ассоциированы с грамотрицательной микрофлорой, включая *Escherichia coli* и *Klebsiella pneumoniae* [3,4,11]. Поздняя неонатальная пневмония преимущественно имеет внутрибольничный характер и нередко обусловлена грамположительными микроорганизмами и мультирезистентными штаммами, в частности *Staphylococcus aureus* [11,12]. В странах с низким и средним уровнем дохода заболевание остаётся одной из ведущих причин неонатальной смертности, что связано с ограниченным доступом к ранней диагностике и интенсивной терапии [6,9,13].

Патоморфологические особенности лёгких у недоношенных новорождённых. Патоморфологические исследования показывают, что лёгкие недоношенных новорождённых обладают высокой чувствительностью к воспалительному повреждению [21–23]. Для неонатальной пневмонии характерны диффузное воспаление, альвеолярный отёк, инфильтрация межальвеолярных перегородок нейтрофилами и макрофагами, повреждение альвеолярного эпителия и выраженные микроциркуляторные нарушения [21,22].

Незавершённая альвеоляризация и недостаточное развитие лёгочного сосудистого русла способствуют формированию тяжёлых структурных изменений и создают предпосылки для развития бронхолёгочной дисплазии [21,22]. Ряд авторов подчёркивает, что воспаление в антенатальном и раннем постнатальном периодах может приводить к задержке нормального развития лёгких и формированию хронической дыхательной патологии [23].

Роль оксидативного стресса в патогенезе неонатальной пневмонии. Одним из ключевых механизмов повреждения лёгочной ткани при неонатальной пневмонии является оксидативный стресс [14]. Активация свободнорадикального окисления приводит к повреждению липидов, белков и нуклеиновых кислот, нарушению синтеза и функции сурфактанта, а также апоптозу клеток лёгочной ткани [10,14].

Недоношенные новорождённые особенно уязвимы к воздействию активных форм кислорода вследствие незрелости антиоксидантных систем и частого применения кислородотерапии и искусственной вентиляции лёгких [4,15]. Гипероксия и воспаление усиливают

дисбаланс в системе «оксиданты — антиоксиданты», что утяжеляет течение заболевания и ухудшает прогноз [16].

Молекулярно-генетические факторы и значение гена CYP1A1. Современные исследования подчёркивают важную роль генетической предрасположенности в развитии и тяжести неонатальной пневмонии [30–33]. Особый интерес представляет ген CYP1A1, относящийся к суперсемейству цитохромов P450 и участвующий в процессах биотрансформации ксенобиотиков и регуляции оксидативного стресса [34,35].

Полиморфизм гена CYP1A1 может приводить к изменению активности фермента, что отражается на способности организма нейтрализовать токсические метаболиты, контролировать воспалительную реакцию и адаптироваться к гипоксии [22,34]. В литературе описаны ассоциации неблагоприятных вариантов CYP1A1 с более тяжёлым течением пневмонии, повышенным риском дыхательной недостаточности и развитием острого респираторного дистресс-синдрома [34,35].

Таким образом, CYP1A1 рассматривается как перспективный прогностический молекулярно-генетический маркер, отражающий индивидуальные особенности детоксикационных и антиоксидантных механизмов у недоношенных новорождённых [34,35].

Современные подходы к диагностике и прогнозированию. Традиционные методы диагностики неонатальной пневмонии, включая клиническую оценку и рентгенографию, обладают ограниченной чувствительностью и специфичностью [8,30]. Это обусловило активное развитие молекулярно-генетических технологий, направленных на выявление генетических и транскриптомных маркеров воспаления [30–33].

Интеграция клинических, патоморфологических и молекулярных данных рассматривается как перспективный подход, позволяющий повысить точность ранней диагностики, прогнозировать течение заболевания и разрабатывать персонализированные стратегии лечения [31–35].

Заключение: Проведённый анализ литературных данных свидетельствует о том, что неонатальная пневмония остаётся одной из наиболее значимых причин заболеваемости и смертности в неонатальном периоде, особенно среди недоношенных новорождённых [1–3]. Высокая частота неблагоприятных исходов обусловлена сочетанием анатомо-физиологической незрелости лёгочной ткани, функциональной недостаточности врождённого иммунитета и высокой чувствительности к инфекционно-воспалительным воздействиям [7,8,21].

Литературные источники указывают, что патоморфологические изменения лёгких при неонатальной пневмонии у недоношенных новорождённых характеризуются диффузным воспалением, повреждением альвеолярного эпителия, микроциркуляторными нарушениями и замедленным восстановлением структуры лёгочной ткани, что создаёт предпосылки для формирования хронической респираторной патологии, включая бронхолёгочную дисплазию [21–23].

Существенную роль в патогенезе заболевания играет оксидативный стресс, связанный с избыточным образованием активных форм кислорода на фоне гипероксии, воспаления и незрелости антиоксидантных систем организма недоношенных новорождённых [14–16]. Нарушение баланса в системе «оксиданты — антиоксиданты» способствует утяжелению течения неонатальной пневмонии и ухудшению прогноза заболевания [10,14].

Современные исследования подчёркивают значимость молекулярно-генетических факторов в формировании индивидуальной восприимчивости и тяжести клинического течения неонатальной пневмонии. Особое внимание в литературе уделяется полиморфизму гена CYP1A1, участвующего в процессах детоксикации и регуляции оксидативного стресса. Неблагоприятные варианты данного гена ассоциированы с более выраженным воспалительным повреждением лёгких, высоким риском дыхательной недостаточности и развитием острого респираторного дистресс-синдрома [34,35].

Таким образом, интеграция клинических, патоморфологических и молекулярно-генетических данных рассматривается как перспективное направление, позволяющее повысить эффективность ранней диагностики, прогнозирования течения заболевания и разработки персонализированных лечебно-профилактических стратегий у недоношенных новорождённых с неонатальной пневмонией [30–35]. Дальнейшие исследования в данном направлении представляются актуальными и необходимыми для снижения неонатальной заболеваемости и смертности.

Список литературы

1. Hoven T.A., Paulin R.A. Pneumonia. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2017;22:206–213.
2. Duke T. Neonatal pneumonia in developing countries. *Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition*. 2005;90(3):F211–F219.
3. Green R.J., Kohlberg J.M. Neonatal pneumonia in sub-Saharan Africa. *Pneumonia*. 2016;8:3.
4. Garvey M. Neonatal infectious disease: a major contributor to infant mortality requiring improved diagnosis. *Antibiotics*. 2024;13:877.
5. Kumar C.S., Subramanian S., Murki S., et al. Factors predicting mortality in neonatal pneumonia. *Indian Pediatrics*. 2021;58:1040–1045.
6. World Health Organization. *Newborn mortality*. Geneva: WHO; 2023.
7. Kjærgaard J., Anastasaki M., Østergaard M.S., et al. Diagnosis and treatment of acute respiratory infections in children. *PLoS ONE*. 2019;14:e0221389.
8. Polin R.A., Spitzer A.R. Neonatal pneumonia. *Clinics in Perinatology*. 2015;42(4):697–718.
9. Stoll B.J., Hansen N.I. Neonatal infections: a global perspective. *The Lancet*. 2019;394(10206):1240–1250.
10. Овсянников Д.Ю., Бойцова Е.В. Пневмонии у новорождённых детей. *Педиатрия. Consilium Medicum*. 2021;3:214–223.
11. Manoj Kumar, Swati, Avinash Kumar, Anjali Kumari. Factors associated with neonatal pneumonia: a review. *International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*. 2022;14(5):599–608.
12. Nguyen T.K.N., Le D.K., Hoang T.M.H., et al. Pneumonia caused by *Staphylococcus aureus* in newborns. *Pediatrics and Neonatology*. 2025;66(4):390–395.
13. Peters L., Olson L., Hu D.T.C., et al. Antibiotic resistance as a risk factor for neonatal mortality. *PLoS ONE*. 2019;14:e0215666.
14. Saugstad O.D. Oxygen and inflammation in neonatal lung disease. *Acta Paediatrica*. 2019;108(6):1038–1046.

15. Sweet D.G., Carnielli V., Greisen G., et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome. *Neonatology*. 2022;119(4):1–22.
16. Zeng X., Yang S., Zhang H., et al. Meteorological factors and neonatal pneumonia. *BMC Infectious Diseases*. 2025;25:1425.
17. Bondarev D.J., Ryan R.M., Mukherjee D. Spectrum of pneumonia among intubated newborns. *Journal of Perinatology*. 2024;44:1235–1243.
18. Khodair H.A., Elmahdi H.S., Zidan L.K., et al. Role of probiotics in prevention of ventilator-associated pneumonia in newborns. *European Journal of Pediatrics*. 2025;184:597.
19. Mathur S.B., Gupta U. Interpreting quality improvement outcomes in neonatal infection control. *Indian Pediatrics*. 2025;62:72–79.
20. To M.M., Nguyen T.Q.N., Phi D.L., et al. Burden of neonatal pneumonia in low- and middle-income countries. *Infezioni in Medicina*. 2025;33(4):435–444.
21. Jobe A.H. The new bronchopulmonary dysplasia: an arrest of lung development. *Pediatric Research*. 1999;46(6):641–643.
22. Thébaud B., Abman S.H. Bronchopulmonary dysplasia: where have all the vessels gone? *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2007;175:978–985.
23. Kallapur S.G., Jobe A.H. Inflammation and lung injury in preterm infants. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2014;19(6):356–364.
24. Akira S., Takeda K. Toll-like receptor signalling. *Nature Reviews Immunology*. 2004;4:499–511.
25. Medzhitov R. Recognition of microorganisms and activation of the immune response. *Nature*. 2007;449:819–826.
26. Wynn J.L., Wong H.R. The host response to sepsis in neonates. *Clinics in Perinatology*. 2010;37(2):439–455.
27. Ng P.C. Diagnostic markers of infection in neonates. *Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition*. 2004;89:F229–F235.
28. Chiesa C., Panero A., Rossi N., et al. Interleukin-6 in the diagnosis of neonatal infections. *Clinical Chemistry*. 2001;47:1252–1260.
29. Mishra U.K., Jacobs S.E., Doyle L.W., et al. IL-6 and IL-8 in neonatal pneumonia. *Indian Pediatrics*. 2013;50:95–99.
30. Klein J.O. Molecular diagnosis of neonatal infections. *Pediatrics*. 2010;125:e1231–e1238.
31. Pammi M., Flores A. Molecular assays in neonatal sepsis. *Clinics in Perinatology*. 2015;42(3):543–559.
32. Zhang X., Wang H., Zhao Y., et al. Transcriptomic analysis in neonatal pneumonia. *Frontiers in Pediatrics*. 2020;8:266.
33. Smith C.L., Jones M., Patel A., et al. Gene expression profiling in neonatal lung injury. *Pediatric Pulmonology*. 2018;53(6):745–754.
34. Salnikova L.E., Smelaya T.V., Golubev A.M., et al. CYP1A1 gene interactions in pneumonia and lung injury. *Molecular Biology Reports*. 2013;40:6163–6176.
35. Смелая Т.В., Кузовлев А.Н., Мороз В.В., и др. Молекулярно-генетические маркеры нозокомиальной пневмонии и ОРДС. *Общая реаниматология*. 2015.